

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MA'NAVIYATINI HADISLAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH YO'L VA USULLARI

Murtazoyeva Zarnigor

BuxDU 2-bosqich magistranti

Kalit so'zlar: ta'lim, maktab, oila, ma'naviyat, xushxulqlik, salomlashish, sharqona odob, tarbiya usullari

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini shakllantirish zamiridagi ta'lim va tarbiyani yosh xususiyatiga ko'ra hadislardan namunalalar bilan boyitishda foydalanishning yo'l va usullariko'rsatib o'tildi.

Ключевые слова: воспитание, школа, семья, духовность, хорошие манеры, приветствие, восточные манеры, методы воспитания

Аннотация: в данной статье были показаны пути и методы обогащения обучения и воспитания учащихся начальных классов примерами хадисов по возрастным особенностям.

Key words: education, school, family, spirituality, good manners, greeting, oriental manners, education methods

Annotation: in this article, the ways and methods of enriching the education and upbringing of elementary school students with examples of hadiths according to age characteristics were shown.

Bugungi kunda ta'limning muhim jihatlardan biri o'quvchining rivojlanishi uchun qulay pedagogik muhitni vujudga keltirishdan iboratdir. Avvalo ta'lim va tarbiya bir maqsadni — barkamol inson shaxsini tarbiyalashni nazarda tutadi. Ya'ni ta'lim ishi tarbiya bilan birga qo'shilib ketadi va bir bir-birini to'ldirib, mukammallashtirib boradi. Dars jarayonida olib borilgan tarbiyaviy ishlar sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar bilan qo'shiladi.

Har bir odam o'z hayot yo'lida qancha muvaffaqiyatlarga erishgan yoki imkoniyatlarni qo'ldan boy bergan bo'lsa, buning hammasiga, avvalo uning fe'l atvori, olgan tarbiyasi sababchidir.

Xushxulqlilik — kamolot belgisidir

Xo'sh, xushxulqlilik, tarbiyalanganlikning asosiy belgilari nimalardan iborat?

Ulardan ayrimlarini sanab o'tamiz:

- Jahl chiqqanda o'zini bosa olish;
- har bir ishni qilganda «yetti o'lchab bir kesish»;
- bir ishni boshlagandan keyin uni oxiriga etkaz may qo'ymaslik;
- topgan tutganini tejab tergab sarflash va hokazolar.

Xushxulqlik, yaxshi muomala, shirin so'zlik va olijanoblik — yaxshi tarbiya ko'rganlikning asl belgilaridir.

Xushxulq yaxshi tarbiya ko'rgan kishi yaqinlari, yori do'stlari bilan uchrashganda, odamlar yonidan o'tayotganda, biror xonadonga qadam qo'yganda yuzida tabassum ila, «Assalomu alaykum» deb salom beradi. Salom berish, salomga alik olish ham qarz, ham farz hisoblanadi.

Salomning naqadar ulug'ligi hadisu sharifda ham shunday ta'riflanadi: Salom - Allohning yerdagi ismlaridan biridir. Bir birlaringiz bilan salomlashib yuringlar. Zero, musulmon kishi odamlar oldidan o'tib borayotib ularga salom bersa, ular ham alik olishsa, ularga salomni eslatgani uchun bir daraja ko'p savobga erishadi. Mabodo alik olmasa, unga zarari yo'q, chunki ulardan yaxshiroq va afzalroq zotlar, ya'ni farishtalar alik olishadi».

Sharqona odob ming yillar mobaynida islomiy tarbiya qoidalari asosida tarkib topib, takomillashib borganligi tarixdan ma'lum. Chunonchi, Qur'oni karim oyatlari mazmuni, Payg'ambar alayhissalom hadislarini, sharq allomalari va faylasuflarining kitoblari tarbiyamizning manbai bo'lib xizmat qilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini hadislar vositasida ma'naviy tarbiyalashda o'qituvchi bir nechta metodlardan foydalanishi mumkin. Aniqrog'i, tarbiya usuli deb tarbiyachining bolalarda axloq odob fazilatlarini tarkib toptirish maqsadida ulaming ongi va irodasiga ta'sir

etish yo'llariga aytiladi. Tarbiya usullari tarbiyaning maqsadi va mazmunidan kelib chiqib, komil inson shaxsini tarbiyalashga qaratilgandir.

Ajdodlarimiz davr sinovidan o'tgan ajoyib insoniy fazilatlar hamda ularni amalga oshirish usul va vositalarini yaratganlar, shu asosda yoshlarni ijtimoiy hayot talablariga javob beradigan kishilar qilib tarbiyalab kelganlar. Bolalarda insoniy his-tuyg'ularni tarbiyalashning asosi- kishilarga mehr muhabbat qo'yish, izzat hurmat bilan muomala qilish, insoniy huquqlarni himoya qilish, qadrlash, kishilar oldidagi o'z burchini anglash, odamlarga nisbatan samimiy, halol va rostto'y bo'lish kabi odob va axloq qoidalarini o'z ichiga oladi.

Mehnatkash xalq ommasi, yuqorida qayd qilib o'tilganidek, uzoq davrlar davomida vujudga kelgan tarbiya usullari va vositalaridan foydalangan. Chunonchi, tushuntirish, odatlantirish (o'rgatish, mashq qildirish), bolalarning kundalik hayoti rejimi, ibrat (namuna, o'rnak) ko'rsatish, maslahat berish, o'git nasihat, undash, ko'ndirish, iltimos qilish, tilak istak bildirish, ma'qullash, maqtash, rahmat aytish, duo qilish, oq yo'l tilash, ta'qiq qilish, man etish, ta'na, gina, (o'pka) qilish, qoralash, Ollohdan qo'rqishga undash, taribeh berish, uzr so'rash, majbur qilish, masxara mazax qilish, zaharxandalik, ayblash, uyaltirish, koyish, qarg'ash, qo'rqitish, nafrat bildirish, aybiga iqror qildirish, ont qasam ichi rish, la'natlash, so'kish, urish kaltaklash; jamoa hukmiga havola qilish kabi usullar tarbiyada qo'l kelganligi ta'kidlanadi.

Tarbiya usuli ham ta'lim usuli kabi yolg'iz o'qituvchi va tarbiyachilar faoliyatiningina emas, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ham o'z ichiga oladi. Bolalarning yoshi ulg'aygan sari ularning tarbiya jarayonidagi faolligi va mustaqil ligi osha boradi, ular tarbiyachilar rahbarligida va o'z tashabbuslari, intilish va istaklari bilan yangi yangi axloqiy fazilatlar orttirib, mukammallashtirib boradilar.

O'qituvchi qo'llayotgan usul va vositalar ta'sirida bolaning ongida va xulqida ham o'z shaxsini o'zgartirish istagi vujudga keladi. Bola o'zini o'zi tarbiyalamasa, aql farosatini ishga solmasa, tarbiyadan ko'zlangan natijaga erishib bo'lmaydi. Har bir bola o'zining xulq atvoriga talabchan bo'lishi va o'zida eng yaxshi insoniy fazilatlarning tar kib topishi uchun astoydil tirishmog'i lozim. O'qituvchi va tarbiyachilar bolalarni kichik yoshdan boshlab o'zini o'zi eplash, tuta bilish, odamlar bilan qay yo'sinda muomala qilish, rost so'zlash, kattalarga hurmatda bo'lish, o'zidan kichiklarga mehribonlik ko'rsatish kabilarga o'rgatib, odatlantirib borishlari lozim. Umuman, o'zini o'zi tarbiyalash axloqiy barkamollikka ishtiyoq tug'dirishdir.

Tarbiya usullari nazariyasida yana yo'l va vosita tushunchasi ham qollanadi. Yot usulga nisbatan xsusiy tushuncha bo'lib, usulga bo'ysunadi, xizmat qiladi. Masalan: bolalarni axloq odob qoidalariga o'rgatish, odatlantirish uchun mashqlardan foydalanamiz. Bu usulga turli yo'llari xizmat qiladi, ya'ni ko'rsatamiz, o'rgatamiz ta'kidlab, esiga tushirib turamiz yoki ma'ruza, suhbatlar or qali axloqiy fazilatlar mazmunini ochib beramiz.

Bu o'quvchining ongiga ta'sir etish maqsadidagi ishontirish yo'llaridir. Lekin ishontirishda bolaning faqat ongigagina ta'sir etish orqali natijaga erishish qiyin bo'ladi, shuning uchun aytayotganlarimizning to'g'riligini isbotlash va uni aniqlashtirish uchun ko'rsatish usulidan foydalanamiz: xushxulqlik va badxulqlikka oid hikoyat, rivoyat, hikmatlardan foydalanamiz va hokazo. Bularning biri odatlantirish usulining yo'li bo'lsa, ikkinchisi ishontirish usulining yo'lidir. Mohir tarbiyachi bolaga tarbiyaviy ta'sir etishda uning yoshi va shaxsiy xususiyatlari, tarbiyalanganlik darajasi, o'zi bilan bola o'rtasida vujudga kelgan munosabat, o'quvchi intilishlarining o'ziga xosligi, faoliyatda qatnashishdan bolaning ko'zlagan maqsadini hisobga olib, bolaga ta'sir etishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan usulni to'g'ri tanlay oladi.

Usullar tizimining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular o'zaro bog'liq bo'lib, uning bir turi ikkinchisi bilan qo'shib ketadi. Hech bir usulni aloxida, yakka holda qo'llab bo'lmaydi. Masalan, o'qituvchi birinchi sinf o'quvchilari bilan ishlashda, ular uchun yangi bo'lgan o'quv mehnatini o'rgatish ishini o'quvchilarning xulq atvor qoidalarini, maktabda va uyda kun tartibi aniq bo'lishi muhimligini, qunt bilan, zo'r berib mehnat qilish zarurligini uqtirishda tushuntirish yo'lini qo'llaydi. Tushuntirish bilan bir qatorda o'qituvchi o'z o'quvchilarini har kuni axloq odob qoidalarini mashq qildiradi, sinfga to'g'ri kirib kelishga, o'qituvchi va bolalar bilan salomlashishga, parta qopqog'ini taraqlatmay ochib yopishga, ish joyida tartib saqlashga, o'qituvchiga murojaat qilish va hokazolarga odatlantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
2. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
3. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
4. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Xalq pedagogikasi – inson kamolotining asosi. T: O'Zpfti
6. Амонов У. С. НАУЧНЫЙ ПОДХОД А. ФИТРАТА К ПОСЛОВИЦАМ //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
7. Amonov U. S. O 'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo 'yicha falsafa doktori (PhD) MQ Salohiddinova, BuxDU boshlang 'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
8. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
9. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
10. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
11. Bakhtiyorova, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
12. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
13. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
14. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
15. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
16. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
17. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
18. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
19. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
20. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
21. Jumayev R. Sadriddin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Eshova Dilbar Shonazarovna

BuxDPI o'qituvchisi

Maxmudova Maftuna

BuxDPI 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bolalarda ijodiy dunyoqarashni shakllantirishda turli omillar turlicha ta'sir etadi. Bu omillar ichida ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish eng asosiysi hisoblanadi. Zero, bolada tasavvur, tushunchalarning shakllanish jarayoni aynan maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlanadi va bu davr dunyoqarashni shakllanishning mazmunini hajm jihatidan eng salmoqli bosqichdir. Shuning uchun ham tushuncha va tasavvurlarni shakllantirishda maktabgacha yoshidagi davri asosiy davr hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ijodiy qobiliyatlar, ijodkorlik, tasavvur, qobiliyat, mantiqiy fikrlash, tafakkur.

Ключевые слова: Творческие способности, креативность, воображение, способности, логическое мышление, мышление.

Key words: Creative abilities, creativity, imagination, ability, logical thinking, thinking.

Mustaqillik yillarida respublikamizda ta'lim tarbiya sohasida amalga oshirilgan islohatlar va bu borada yaratilayotgan imkoniyatlar nihoyatda kengayib bugungi kunda davlatimiz siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Jumladan uzluksiz ta'limning dastlabki bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim sohasining ayni paytdagi rivojlanishi buning yorqin isbotidir. Maktabgacha ta'limning bosh maqsadi bolalarni maktabdagi o'qishga sifatli tayyorlash bo'lib, ularni sog'lom har tomonlama rivojlangan mustaqil shaxs sifatida shakllantirish, milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan barkamol shaxsni voyaga yetkazishdan iboratdir. Shu boisdan ham maktabgacha ta'lim -bola hayotining muhim davrlaridan biri hisoblanadi. Ayni davrdagi maktabgacha ta'lim muassasalari avvalgisidan butkul farq qiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarda yaratilgan shart sharoitlar, ushbu tizim uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiyalar, didaktik materiallar va o'yinchoqlar bilan muntazam ta'minlanib borishining davlat nazoratida bo'lishi kishini quvontiradi. Maqsad esa bitta bolalarni barkamol tarzda voyaga yetkazish ularni maktab ta'limiga tayyorlash samaradorligini oshirishdir. Maktabgacha yosh - bu o'zini yorqin ifoda etish, ijodiy qobiliyatlarni namoyon qilish, bolaning ijodkorligini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bugungi kunda MTT tarbiyachilarining eng ustuvor vazifalaridan biri "Ijodkor bolani" tarbiyalashdir. Bu jarayon qanchalik erta boshlansa samarasi shunchalik barvaqt namoyon bo'ladi va bolaning butun hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Ijodkorlik yangi tadqiqot predmeti emas. Biroq, ilgari jamiyatda odamlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida ehtiyoj yo'q edi. Iste'dodlar o'z-o'zidan paydo bo'ldi, adabiyot va san'at durdonalari, ilmiy kashfiyotlar, ixtirolar yaratildi va shu bilan rivojlanayotgan insoniyat madaniyati ehtiyojlarini qondirdi. Bizning davrimizda vaziyat tubdan o'zgardi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti davrida hayot tobora rang-barang va murakkablashib bormoqda. Bu esa odamdan qoliplashgan odatiy harakatlarni emas, balki harakatchanlikni, fikrlashning moslashuvchanligini, tez yo'naltirilganligini va yangi sharoitlarga moslashishini, katta va kichik muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Zamonaviy dunyoda insonning ijodiy qobiliyatlari uning intellektining eng muhim qismi sifatida tan olinishi kerak. Insoniyat tomonidan to'plangan madaniy qadriyatlar odamlarning ijodiy faoliyati natijasidir. Kelajakda insoniyat jamiyatining qay darajada rivojlanishini yosh avlodning ijodiy salohiyati belgilab beradi. Tarbiyachi pedagoglar taqlid qilish ijodkorlikni shakllantirishning asosiy mexanizmi ekanligini unutmasligi kerak. Bu shuni anglatadiki, bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun unga yaqin odamlar orasida bola o'zini tanitadigan ijodiy shaxs bo'lishi kerak. Bola uchun ijodiy xulq-atvor namunasi sifatida nafaqat ota-onalar (yoki ota-onalardan biri), balki boshqa kattalar ham (o'qituvchilar, oila do'stlari va boshqalar) harakat qilishlari mumkin. Agar bolalar uchun ota-onalar ko'proq